

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- 1543هـ نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- 15 كتاب تلخيص مَجْمع الآداب في مُعجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية
أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السعاوي
- 34 مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية
أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- 52 علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية
أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- 73 واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر
د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى
- 84 علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أنموذحاً
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية

أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد

وزارة التربية / هيئة رعاية المهويين / مدرسة المهويين بغداد

الملخص :

لقد حظيت منطقة شبه الجزيرة العربية أهمية كبيرة ولاسيما وجود مكة والتي تعد واحدة من أهم مدن شبه الجزيرة العربية فكان موقعها الجغرافي والديني جعل منها مركزا تجاريا ودينيا ولأهمية هذا الموقع جعل منها محطة للقوافل التجارية . فقد عملت مكة على توطيد العلاقات الخارجية فيما بينها وبين القبائل العربية التي تحيطها وذلك لضمان سير القوافل التجارية المارة بارضها الى الشام واليمن . اضافة الى ان سكانها المكين كانوا يعملون بالتجارة وبرز دورها التجاري بعد ان ساءت العلاقة بين البيزنطيين والفرس مما فسح لها المجال لتبرز على الصعيد الخارجي , وقد اكتسبت اهميتها ايضا بوجود الكعبة لاداء مناسك الحج ؛ واصبحت مكة فيما بعد محط للقوافل التجارية التي كانت تأتيها من جميع انحاء شبه الجزيرة العربية . وبدأت مكة بتوطيد علاقاتها الخارجية بالقبائل العربية من خلال عقد التحالفات فيما بينهم لضمان حماية قوافلهم التجارية وهذا جعلها محط انظار القبائل العربية لاسيما ان فيها قبيلة قريش والتي اصبحت فيما بعد من اقوى القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية .

فمنا بتقسيم البحث الى مقدمة ومبحثين تناول المبحث الاول في التعريف الى موقع مكة الجغرافي والى اهميتها الدينية اما المبحث الثاني فقد سلط الضوء على اهمية علاقة مكة الخارجية بالقبائل العربية وانتهى البحث بنجامة واهم المصادر والمراجع

الكلمات المفتاحية مكة , تحالفات , قبيلة , كعبة , علاقات

Abstract

The semi-tribute area has received great importance Arabic, especially the presence of Mecca, which is one of the most important cities of Arabian Peninsula so its geographical and religious location made it a commercial and religious center and the importance of this site made it a station for commercial caravans. Mecca has worked to strengthen foreign relations between it and the Arabic tribes that surround it in order to ensure the passage of commercial caravans passing through its land to the Levant and Yemen. In addition to the fact that its Meccan inhabitants were engaged in trade and its commercial role emerged after the relationship between the Byzantines and the Persians worsened, which allowed it to emerge externally, and its importance also gained its importance with the presence of the Kaaba and not the disease of the rituals of Hajj, and Mecca later became the focus of commercial caravans that came from all over the Arabian Peninsula. Mecca began to consolidate its foreign relations with the Arabic tribes by concluding alliances among them to ensure the protection of their trade convoys, and this made it the focus of attention of the Arabic tribes, especially since it has the Quraysh tribe, which later became one of the strongest Arabic tribes in the Arabic peninsula

We divided the research into an introduction and two sections dealt with the first section in the definition of the geographical location of Mecca and its religious importance The second section has highlighted the importance of Mecca's external relationship with the tribes Arabic and the research ended with a conclusion and the most important sources and references.

Keywords: Mecca, alliances, tribe, Kaaba, relations

المقدمة

تعد العلاقات الخارجية لمكة ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية ذات أهمية سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية وقد تبلورت تلك العلاقات فيما بينهم بشكل أو بآخر في قوة مكة لا سيما المدة التي سبقت ظهور الإسلام .

وقد عدت من المواضيع المهمة التي تعنى بتاريخ العرب لما له من صلة بسير الأحداث التاريخية والتي أسهمت بشكل أو بآخر طبيعة تلك العلاقات بين مكة من جهة وبعض القبائل العربية من جهة أخرى ؛ فقد برزت تلك العلاقات من خلال التحالفات السياسية التي عقدتها فيما بينها لضمان حمايتها وحماية تجارتها الخارجية .

حظيت مكة بموقعها الجغرافي والديني فوجود الكعبة ذا أهمية لاستقطاب الحجاج وتأمين سلامتهم , وهذا تجلّى من خلال توطيد العلاقات الخارجية بين مكة وبين بعض القبائل العربية . وقد قمنا في بحثنا بتسليط الضوء على طبيعة تلك العلاقات وبيان أهميتها سواء دينيا ومدنيا , وتناولنا في بحثنا عن بعض القبائل التي كان لها شأن كبير في الجزيرة العربية والتي أصبحت فيما بعد مصدر قوة لمكة . فمن المعروف انه يوجد في شبه الجزيرة العربية الكثير من القبائل العربية والتي كان لها علاقات لا بأس بها مع مكة الا اننا قمنا بالتركيز على بعض من تلك القبائل وعلى طبيعة علاقتها بمكة .

اشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع

حيث تناول المبحث الاول موقع مكة الجغرافي المهم والذي يعد حلقة وصل بينها وبين القبائل والدول المجاورة لها اضافة ان المبحث تطرق الى اسم مكة واسباب تسمية مكة بهذا الاسم وقد تضاربت الآراء حول هذه التسمية اضافة الى الاسماء الاخرى التي اطلقت على مكة والتي ذكرت في القرآن الكريم .

اما المبحث الثاني فقد تطرق الى طبيعة علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية لاسيما القاطنة حول مكة اضافة علاقتها بالقبائل التي تستوطن المناطق الشرقية او الجنوبية من مكة وقد قمنا بتسليط الضوء على طبيعة تلك العلاقات التجارية كانت ام سياسية وكان من نتائج تلك العلاقات بروز دور مكة التجاري والسياسي والديني من خلال وجود الكعبة وتسهيل قدوم الحجاج اليها . اعتمد البحث على مجموعة من المصادر التاريخية مثل الطبقات الكبرى لابن سعد وكتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري والكمال في التاريخ لأبن الاثير وغيرها من المصادر والمراجع الثانوية .

وفي اختتام أمل ان أكون قد وفقت في اتمام بحثنا المتواضع ومن الله التوفيق

المبحث الاول: موقع مكة الجغرافي والديني :**اولا : موقع مكة الجغرافي :**

تقع مدينة مكة في وسط بلاد الحجاز، بوادٍ غير ذي زرع، يعرف ببطن مكة، وهي محاطة بالجلال من جميع جهاتها مشكلة دائرة حول الكعبة⁽¹⁾.

اختلفت مسميات مدينة مكة في وجهة نظر الاخباريين، فقد ذهبوا في ذلك مذاهب شتى فمنهم من قال انها سميت بمكة لانها تملك الجبارين من البشر اي تذهب تخوتهم⁽²⁾، وكذلك قيل ان العرب في الجاهلية كانوا يقولون لا يتم حجنا حتى تأتي مكان الكعبة فملك فيه⁽³⁾، أي نصف صفير المكاء⁽⁴⁾، فقد كان العرب يصفرون ويصفقون أثناء وجودهم بها⁽⁵⁾.

وقيل انها سميت بمكة لآزدحام الناس بها في موسم الحج والتجارة، وذكر ان اسم مكة مشتق من (آمتك) من قولهم آمتك الفصيل اخلاف الناقة، اذا جذب جميع ما فيها جذباً شديداً فلم يبق شيئاً، ومكة هي مكان مقدس للعبادة فقد امتكت الناس اي جذبته اليها من جميع الجهات⁽⁶⁾. وذكر كذلك ان لفظة مكة مأخوذ من: تمككت العظم اذا أخرجت مخه، لأنها تمك الفاجر عنها اي تخرجه⁽⁷⁾.

لقد ورد في القرآن الكريم اسم آخر لمكة، وهو "بكة" في قوله تعالى ((إن أول بيتٍ وُضع للناس الذي ببكة))⁽⁸⁾، قيل ان بكة هو موضع البيت ومكة ما حول البيت⁽⁹⁾، وهناك من رجح ان الاسم مأخوذ من لغة أهل الجنوب فكلمة مكة او مكرب، في رأي هذا الفريق من

(1) : الحموى ، : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادى (ت 626هـ/1228م). معجم البلدان ، تح: محمد عبد الرحمن المرعشى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، 2008م. ج 8 / ص 135.

(2) : الهاشمى، عبد المنعم، موسوعة تاريخ العرب في العصر الجاهلى، دار البحار، ط1، 2006، مج2: ص378.

(3) : اسماعيل، حلمى محروس، الشرق العربى القديم وحضارته بلا ما بين النهرين والشام والجزيرة العربية القديمة، مؤسسة الشباب الجامعة، الاسكندرية، 1997: ص294.

(4) : المكاء: وهو نوع من انواع الطيور كان يأوى الى الرياض. ينظر: الحموى، معجم البلدان، مج8: ص134.

(5) : ابن الفقيه، ابو عبد الله احمد بن محمد بن اسحاق الهمداني،(ت 360 هـ/ 970 م) البلدان، تح: يوسف الهادى، عالم الكتب - بيروت، ط1، 1996: ص75.

(6) : طقوش، محمد سهيل، تاريخ العرب قبل الاسلام، دار النفائس، بيروت - لبنان، ط1، 2009 : ص423.

(7) : الفاسى، ابى الطيب تقى الدين محمد الفاسى (ت 832هـ/1428م)، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تح: على عمر، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط1، 2008م: ج1، ص75.

(8) : سورة آل عمران ، (الآية 96).

(9) : الجميلى، رشيد عبد الله، تاريخ الدولة العربية الاسلامية، ط3، 1990 : ج1، ص146؛ سالم، عبد العزيز ، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت، د.ت : ص296.

العلماء كلمة يمنية مكونة من "مك" و "رب" ومك بمعنى بيت⁽¹⁰⁾

فتكون، مكرب بمعنى (بيت الرب) أو (بيت الاله)⁽¹¹⁾. وقيل ان اسم مكة وبكة واحد، وانما جاء هذا الاختلاف بسبب لهجة بعض القبائل العربية كانت تبدل الميم باء⁽¹²⁾.

ورجح جرجي زيدان اصل اسم مكة انه اسم اشوري او بابلي لأن "مكا" في البابلية (البيت) وهو اسم الكعبة عند العرب، وهذا يدل على قدم هذه المدينة وأشار كذلك الى انها امتازت بالبناء الحجري عن سائر ما يحيط بها من البادية⁽¹³⁾.

وتعددت مسمياتها في القرآن الكريم منها "بكة"⁽¹⁴⁾، و "أم القرى"⁽¹⁵⁾، و "البلد الأمين"⁽¹⁶⁾، و "البيت العتيق"⁽¹⁷⁾، و "البيت المحرم"⁽¹⁸⁾.

ثانياً: أهمية مكة الديني :

ان التاريخ الواضح نسبياً لمكة يبدأ ببناء الكعبة⁽¹⁹⁾، وهي تعد الموقع الديني لمكة وقد قام النبي ابراهيم وابنه اسماعيل ببناء الكعبة، الا ان هناك العديد من الروايات التاريخية الخاصة ببناء الكعبة⁽²⁰⁾؛ وبهذا برزت مكة كمركز ديني وتجاري له أهمية بين القبائل العربية حيث كانت تأتي القبائل العربية من جميع اجزاء الجزيرة العربية للحج وقد عمل المكيون في ظل حكم خزاعة على توفير الماء والطعام للحجاج في موسم الحج

⁽¹⁰⁾ () : الشريف، أحمد ابراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربي، ط2، د.ت : ص 112؛ مهرا، محمد بيومي، دراسات في تاريخ العرب القديم، دار المعرفة، (الاسكندرية - 1988) : ص 392.

⁽¹¹⁾ () : سليم، أحمد امين، معالم تاريخ العرب قبل الاسلام، مكتبة كريبه اخوان - بيروت، د.ت، ص 121؛ طقوش، تاريخ العرب قبل الاسلام: ص 423.

⁽¹²⁾ () : على، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ط 23، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1980م : ج 4، ص 12؛ سليم، أحمد امين، معالم تاريخ العرب قبل الاسلام: ص 121.

⁽¹³⁾ () : العرب قبل الاسلام، مراجعة: حسين مؤنس، دار الهلال - مصر، د.ت، ص 295.

⁽¹⁴⁾ () : سورة آل عمران، اية 96

⁽¹⁵⁾ () : سورة الانعام، اية 92

⁽¹⁶⁾ () : سورة التين، اية 1، 3

⁽¹⁷⁾ () : سورة الحج، اية 49

⁽¹⁸⁾ () : سورة المائدة، 97.

⁽¹⁹⁾ () : ان اسم الكعبة مشتق من التكعيب، وهو التريبع وقد بناها سيدنا ابراهيم وبنيه اسماعيل عليهما السلام. ابن منظور، : جمال الدين محمد بن مكرم (ت711هـ/1311م)، لسان العرب، دار أحياء التراث العربي، بيروت، 1984م : ج / ص 116.

⁽²⁰⁾ () : المزيد من الروايات حول بناء الكعبة ينظر : الازرقى، ابو الوليد محمد بن عبدالله (ت 250هـ/ 864م) اخبار مكة وما جاء فيها من

الآثار، تحقيق : على عمر، ط 1، مكتبة الثقافة الدينية، بلا مكان، 2003م : ج 1 / ص 9 وما بعدها؛ الطبري، محمد بن جرير (ت

310هـ/ 922م) تاريخ الرسل والملوك، مكتبة خياط، بيروت، 1965م : ج 1 / 251.

. ويمكن القول بان احوال مكة الدينية انتعشت بفضل قبيلة خزاعة التي حكمت ما يقارب ال خمسة قرون⁽²¹⁾ , الى ان تمكن قصي بن كلاب⁽²²⁾ من انتزاع حق ابناء اسماعيل من ايدي جرهم ومن ثم الاستيلاء على امر مكة⁽²³⁾ . فقد سكنت قبيلة قريش في مكة (في واد غير ذي زرع) في منتصف الطريق التجاري الغربي ما بين اليمن والشام ، بعد ان اسكنها قصي بن كلاب فيها⁽²⁴⁾ واصبحت في عهده قبيلة مستقرة في مدينة عامرة بعد ان كانت في اطراف مكة متفرقة في بني كنانة⁽²⁵⁾ قائلا لهم ((ارى ان تصبوحوا بأجمعكم في الحرم حول البيت فو الله لا تستحمل العرب قتالكم ولا يستطيعون اخراجكم منه وتسكنونه فتسودوا العرب أبداً))⁽²⁶⁾ ، فاستجابوا له فانزل كل قوم منهم منزله في مكة⁽²⁷⁾ ، فتحولت مكة من مجرد واد فيه مقام ديني تحج اليه الناس الى مركز ديني سياسي تجاري مهم⁽²⁸⁾. وحين قررت قبيلة قريش الخروج بتجارها الى خارج الجزيرة العربية⁽²⁹⁾، في عهد هاشم بن عبد مناف صارت بحاجة الى توطيد علاقاتها بالقبائل العربية القريبة منها والساكنة على جنبات الطرق

²¹() : الازرقى ، اخبار مكة : ج 1 / ص 101 .

²²() : قصي بن كلاب هو قُصَيُّ بنِ كِلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن

الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وقد ورد ان النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) قال: لا تتجاوزوا معد بن عدنان، فقد كذب النسابون ثم تلا قوله تعالى: (وقرؤنا بين ذلك كثير)، وبعد المجد الرابع للنبي محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن قُصَيِّ بن كِلاب، ويكنى قُصَيُّ بن كِلاب ابا المغيرة. وقصى اسمه زيد انما سمي قصيا لابتعاده عن قومه في مكة الى الشام. ابن سعد ، محمد بن منيع الزهرى (ت

230هـ/844م) الطبقات الكبرى ، تحقيق : على محمد عمر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 2001م : ج 1 / ص 67 .

²³() : ابن هشام ، ابو محمد عبد الملك (ت 213هـ/828م) السيرة النبوية ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 1975م : ج 1 / ص 110 .

²⁴() : الفاسى ، العقد الثمين في فضائل البلد الامين ، القاهرة ، 1959م : ج 1 / 13 .

²⁵() : الجميلي ، خضير ، قبيلة قريش واثرها في الحياة العربية قبل الاسلام ، بغداد ، 2002م : ص 31 .

²⁶() : الفاسى ، العقد الثمين : ج 1 / ص 13 .

²⁷() : ابن هشام ، السيرة النبوية : ج 1 / 115 .

²⁸() : الجميلي ، قبيلة قريش : ص 32 .

²⁹() : ابن حبيب ، محمد بن حبيب بن امية بن عمرو الهاشمي البغدادي ، (ت 245هـ/859) . المحبر ، ، تحقيق : ايلزة ليختن تيشتر

، دار الآفاق الجديدة ، (بيروت - 1942م) . : ص 162 .

التجارية لضمان مرور قوافلها التجارية بسلام ، وقد نجحت قبيلة قريش في ذلك اذ تنوعت صلاتها وعلاقتها بهذه القبائل عن طريق التحالفات⁽³⁰⁾ او المصاهرات او المشاركة في القوافل التجارية بالأموال او كأدلاء⁽³¹⁾ .

المبحث الثاني : علاقة مكة الخارجية بالقبائل العربية.

عملت مكة على المحافظة صلة العلاقة بينها وبين القبائل الاخرى في جميع أنحاء شبه الجزيرة ، ولاسيما القبائل الضاربة حولها ، او تلك التي تنتشر على جوانب طرق القوافل التجارية .

ان علاقة مكة بالقبائل المجاورة هي في الحقيقة علاقة تنسم بالحذر والترص ، وهذا ما نلاحظه من خلال وقوع مكة على الطريق التجاري بالإضافة الى التنظيمات التي جاء بها قصي بن كلاب جعلت منها مركزا تجاريا هاما ، وبالتالي محل اطماع العديد من القبائل المنتشرة في المنطقة ، لذلك اتخذت مكة من الاجراءات السلمية والحربية ما ترد به كيد هؤلاء الطامعين فيها⁽³²⁾ .

ولما انشأ قصي لوظائف السقاية والرفادة وما تبعها من نظام الحرس فيما بعد إلا لتحقيق غايات واهداف اقتصادية ، وذلك من خلال الهدايا والرسوم (الضرائب) التي تقدم او تجبى من الزائرين والعابرين بمكة بالإضافة الى الدور الذي لعبته قريش⁽³³⁾ باعتبارها خادمة بيت الله وزواره وما نتج عن ذلك من احترام معظم القبائل لها⁽³⁴⁾ .

⁽³⁰⁾ حلف يحلف (حلفا) بكسر اللام و (حلف) و (استحلفه) ، ، والحلف العهد الذي عقد بين القوم وقد حالفه أى عاهده، وتحالفوا تعاهدوا، والحلف هو اليمين وسمى حلفا لانهم يحلفون عند عقده والحلف هو المعاهدة والمعاهدة علي التعاضد والتساعد والاتفاق ويعقد شفاهها باتفاق الطرفين ثم يعلن امام الناس ليكون سارى المفعول ، الرازى ، زين الدين محمد بن ابى بكر بن عبد القادر (ت 616 هـ/1219م). مختار الصحاح، تح: حمزة فتح الله ومحمود خاطر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م، ص 149؛ الحلبي ، ابو الفرج نور الدين بن على بن ابراهيم بن احمد (ت 1044هـ/1634م)، السيرة الحلبية ، المسمى انسان العيون في سيرة الامين والمأمون ، ط 3 ، تصحيح عبد الله محمد الخليلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2008 م، ج 1، ص 188 ؛ الزبيدي، محب الدين ابى الفيض محمد مرتضى الحسيني (ت 1205هـ / 1790م) ، -تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، د.ت. ، ج 6، ص 75 .

⁽³¹⁾ : العلى ، صالح احمد ، محاضرات في تاريخ العرب ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1964م ، ج 1، ص 99- 100 ؛ سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية ، ص 359؛ الجميلي ، قبيلة قريش ، ص 73 ، واهم القبائل العربية التي ارتبطت معها قبيلة قريش بعلاقات هي قبيلة كنانة وخزاعة وقضاة وتميم وسليم واسد وغطفان واشجع وعامر بن صعصعة وثقيف وهوازن .
⁽³²⁾ : مهرا ، دراسات في تاريخ العرب: ص 379 .

⁽³³⁾ : قريش: ان قريش تعنى القرش ، اى التجارة والاكنتساب وقيل انها اشتقت من التقرش اى التفتيش عن حاجة المحتاج وسد خلته او انها ارتفاع الهمة ، وقيل انها للتجمع ، اى القرش وان قريشا سميت بذلك لتجمعها من بعد تفرقها .ابن هشام ، السيرة النبوية : ج 1 / ص 86؛ ابن عبد ربه ، احمد بن محمد الأندلسي (ت 328هـ/939م)، العقد الفريد، تح: محمد عبد القادر شاهين، المكتبة العصرية، بيروت، 2009م : ج 2 / ص 37 .

⁽³⁴⁾ : () : الازرقى ، اخبار مكة : ص 80 ؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى : ج 1 / ص 70؛ الشريف ، احمد ابراهيم، دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ف ي القرن الاول والثان للهجرة ، ط 1، دار الكر العربي ، القاهرة ، 1968م: ص 20

وكان نظام الحمس⁽³⁵⁾ اثره في تمتين الروابط القرشية مع مختلف القبائل الاخرى في اظهار قريش بمظهر متميز في بلاد العرب , لاسيما ان فريقا من العرب قد وافقوا قريشاً في تحميسها وتميزها في اداء طقوس عبادتها فريق من العرب⁽³⁶⁾

ان موقع مكة الاستراتيجي جعل منها حركة بشرية تمخضت عنها حركة تجارية محلية في البداية , ثم تطورت مع الزمن وبفعل الظروف الدولية المواثية ايضا , فقد خلف تجار قريش تجار اليمن في الوساطة التجارية العالمية بعد احتلال الاحباش لليمن , كما استفادت قريش من سوء العلاقات بين الفرس والروم , حيث انتهجت نهجا حياديا في تعاملها مع الدولتين , الامر الذي مكنها من الخروج من دائرة التجارة المحلية الى العالمية.

ولكن ذلك لا يعني انه كان يسمح لتجار قريش وغيرهم من العرب بالدخول داخل اراضي الامبراطوريتين , لأنه لا الفرس ولا الروم كانوا يثقون فيهم . لذلك اقتصر دخول تجار مكة الى اسواق معينة فقط كمثل التي تقام في الحيرة وغزة وبصرى على اطراف الدولتين⁽³⁷⁾ .

ومع هذا فقد فرض على هؤلاء التجار ان يقدموا ضرائب باهضة كرسوم حتى يسمح لهم بدخولها , فضلا عن تلك الاموال التي كانوا يقدمونها لرؤساء القبائل ايضا . لقد استدعت هذه الاوضاع ان يعمل زعماء قريش على تأمين الطرق لوصول قوافلهم بكل امان لأسواق كل من بلاد الشام وبلاد النهرين والحبشة ومصر⁽³⁸⁾ , وقد تحقق ذلك في عهد هاشم بن عبد مناف .

يذكر الاخباريون ان سنوات من الجذب قد اصاب مكة , فخرج هاشم بن عبد مناف الى الشام واطهر من الكرم ما بلغ مسامع قيصر الروم فامر بإحضاره , فاخبره هاشم بان قومه تجار العرب وطلب ان يكتب لهم امانا للسماح لهم بدخول اراضي الامبراطورية الرومانية فكتب له ذلك , فاقبل هاشم بكتابه وجعل كما مر بحي من احياء العرب في طريقه من الشام الى مكة , اخذ من اشرافه إيلافاً على ان تقدم قريش اليهم ما يرضيهم من بضائع وهدايا تؤلف بينهم⁽³⁹⁾ , لان معنى الايلاف عندهم ان يأمنوا على انفسهم وتجارتهم في اراضيهم بغير حلف فهو بذلك امان الطريق⁽⁴⁰⁾ .

وبهذا يمكن القول بان هاشم هو اول من اخذ الايلاف ثم اخذه اخوته من بعده . على ان البيت الذي تحمل هذه المسؤولية الهامة في ربط ايلافات قريش التي اشار اليها القران الكريم في قوله تعالى : " لإيلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف"⁽⁴¹⁾ , هو بيت بني عبد مناف وهم عبد شمس , ونوفل , المطلب , هاشم⁽⁴²⁾

⁽³⁵⁾ : الحمس : والنسبة اليه الاحمسي , اى التشديد في الدين . ابن هشام السيرة النبوية : ج 1 / ص 184.

⁽³⁶⁾ : ابن حبيب , المحبر : ص 160 .

⁽³⁷⁾ : درادكة , صالح , ايلاف قريش ملاحظات حول عوامل الملكية قبل الاسلام , مجلة الدراسات التاريخية , عدد 17_18 , جامعة دمشق , سوريا 1984 : ص 25 .

⁽³⁸⁾ : على , جواد , المفصل في تاريخ العرب : ج 4 / ص 67 .

⁽³⁹⁾ : ابن سعد , الطبقات الكبرى : ج 1 / ص 75

⁽⁴⁰⁾ : درادكة , المرجع السابق : ص 55 .

⁽⁴¹⁾ : سورة قريش , آية (1) .

⁽⁴²⁾ : ابن عبد ربه , العقد الفريد : ج 3 / 316_317.

اما الاسباب التي جعلت ابناء عبد مناف يصرون على اخذ الايلاف من رؤساء القبائل وذلك للحفاظ على امن القوافل وتطلق المصادر العربية الامان الذي اخذه هاشم من ملك الروم واشرف قبائل العرب ايلافاً⁽⁴³⁾ تارة وتارة اخرى عهدا او جبلاً⁽⁴⁴⁾ او عصاً⁽⁴⁵⁾⁽⁴⁶⁾ , وقد تعرض الثعالبي للإيلاف بقوله⁽⁴⁷⁾ " انما هو شيء كان هاشم يجعله لرؤساء القبائل من الرجز ويحمل لهم متاعا مع متاعه , ويسوق اليهم ابلا من ابله ليكفيهم مؤنة الاسفار ويكفي قريشا مؤنة الاعداء "

وتأليف القبائل هي بمثابة عملية ترويض كبيرة تتطلب جهدا وخبرة , وقريش هي التي خبرت طبع الناس , ولا سيما طبع البدو من خلال الاحتكاك الدائم بهم في موسم الحج , فهي وحدها قادرة على ابتكار هذا النوع من الاسلوب السياسي للتعامل معهم⁽⁴⁸⁾ .

وقد نجح ابناء عبد مناف في تأليف القبائل على طول الطرق التجارية نحو الشام واليمن والعراق , بعد ان كانت هذه القبائل تغير على القوافل وتتهب ما تحمله , اصبحت هي ذاتها عنصر الامان الذي يوفر الحماية للقوافل المارة بأراضيها حتى تبلغ مأمناً⁽⁴⁹⁾ .

ولم يكن هذا الأمان بلا مقابل او من غير مشروط , بل ان قريشاً كانت تدفع الكثير من الاموال لعقد مثل هذه الايلافات , كما شاركهم في تجارتها , وحملت لرؤساء البضائع والهدايا وكفتهم حملها , وكانت أمينة معهم في تسلمهم رؤوس اموالهم مع الارباح التي يجنونها .

لذلك فقد ادرك رؤساء القبائل ان مصالحهم الاقتصادية الى جانب قريش , لانهم استفادوا كثيرا بفضل مشاركتها لهم في مشاريعها التجارية , فكان المقيم راجح والمسافر آمناً محفوظاً⁽⁵⁰⁾ . لاسيما ان تحقيق الامن كان مطلبا عزيزا في منطقة الحجاز بل في بلاد العرب كلها . لكن ذلك تحقق

⁽⁴³⁾ : الايلاف مصدر الف ، علي وزن افعل كآمن ومضارعة يؤلف ، وهو الإلف والعادة، وقيل ان ألف علي وزن فاعل فمصدره ايلاف

ومؤالفة كقاتل قتالا ومقاتلة ، ومضارعة يألف اي يعاهد ويصالح ، بان يعقد المعاهدات التجارية ويصالح علي امن الطريق لقوافل التجارة ، وقيل انه مصدر الف بتضعيف اللام إيلاف علي غير فعله ، ومضارعه يؤلف ، اذ كانوا يتألفون في طريقهم التجاري الى الشام او الى اليمن ، ويشبتون في كل خرجة رئيس من رؤساء قريش ، وبهذا يكون الايلاف شاملا بما بينهم خاصة وبينه وبين غيره عامة . السهيلي ، ابو القاسم عبدالرحمن (ت 576هـ/1180م) ، الروض الأنف في السيرة النبوية ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1914 م : ج 1 / ص 48 .

⁽⁴⁴⁾ :) ويسمى الطبرى هذه العهود المأخوذة من الملوك حبالا ومفردها حبل ، وقد تجمع ايضا علي احبل واحبال وحبول ، والحبل هو العهد والذمة والامان . تاريخ الرسل والملوك : ج 2 / ص 252 .

⁽⁴⁵⁾ :) يسمى البلاذري عهود ابناء عبد مناف بالعصم ومعناها المنع ، وعصمة يعنى منعه مما يوبقه . احمد بن يحيى ، (ت 279هـ / 892م) ، انساب الاشراف ، تحقيق: محمد حميد الله ، دار المعارف ، مصر 1959م : ج 1 / ص 59 .

⁽⁴⁶⁾ :) علي ، المفصل في تاريخ العرب : ج 4 / ص 69 .

⁽⁴⁷⁾ :) الثعالبي ، ابو منصور عبدالملك بن محمد (ت 429هـ / 1037م) ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق : خالد عبدالغني

محفوظ ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 2005م : ج 1 / ص 116 .

⁽⁴⁸⁾ :) الشريف ، دور الحجاز في الحياة السياسية العامة : ص 20 .

⁽⁴⁹⁾ :) السهيلي ، الروض الآنف : ج 1 / ص 49 .

⁽⁵⁰⁾ :) الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بن بحر (ت 255هـ) ، رسائل الجاحظ ، تحقيق : عبد الامير علي مهنا ، ط 1 ، دار الحدائق ، بيروت

لبنان ، 1988م ، ج 1 / ص 71 ؛ الثعالبي ، المصدر السابق : ج 1 / ص 89 .

عن طريق الإيلاف ، وانطلقت القوافل التجارية في كل صوب ، وقد ازداد حجمها وتنوعت سلعتها ، فحق الله تعالى ان يذكر المكيين بعضهم حقه عليهم في قوله " أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " (51) . وعليه فإن ظاهرة الإيلاف تعد ابتكاراً قرشياً سمح بنقل تجارة مكة من تجار محليين الى وسطاء عالميين ، لأن تنظيم المكيين لعلاقاتهم واتباعهم لسياسة متوازنة هي مكنتهم من جعل معظم القبائل العربية تدين لهم بالولاء او الأقل بالحياد(52) .

وبعد ان وطد سادة مكة الاوضاع الداخلية بين بطون قريش وسكانها عن طريق الاحلاف التي استطاعوا من خلالها ان يصبحوا محط انظار العرب في شبه الجزيرة العربية وخارجها وقد نظر سادة مكة الى ما حولهم من القبائل الممتدة منازلها على طول الطريق المؤدي اليها فوجدوا من مصلحتهم الاقتصادية تامين هذه المناطق لغرض سلامة تجارتهم من جهة وتامين مواسم الحج من جهة اخرى ولقد تحدثنا عن حاجة المكيين الى ربط تلك العلاقات مع القبائل المرابطة على طول الطرق التجارية وعن اهدافها التي كانت تصبوا اليها ، . وسوف نسلط الضوء على بعض القبائل العربية وعلاقتها بمكة في مختلف الجوانب سواء كانت عسكرية ام اقتصادية او حتى اجتماعية :

علاقة مكة بقبيلة كنانة

كانت بداية علاقة مكة بكنانة(53) منذ زمن قصي بن كلاب حيث تحالف مع قبيلة كنانة ضد خزاعة(54) وكان سبب هذا التحالف بسبب منازعة قصي بن كلاب لخزاعة فقد وقف بنو الحارث مع قصي على استلام السلطة في مكة وهذا يعد نوع من التحالفات العسكرية ما بين قريش وكنانة(55) ويعد اولى التحالفات بين مكة وكنانة حيث تعد كنانة الكيان الاكبر الذي تفرعت منه قريش(56) .

ولا بد ان نذكر ان تحالفات قريش وكنانة قديمة لان قريش حليفة لكنانة وبني بكر ، حيث شهدت معها ايام الفجار الاول والثاني : وقد سميت هذه الحروب بهذا الاسم لأنها وقعت في الاشهر الحرم(57) ، وقد حدثت بين كنانة حليفة قريش وقيس عيلان احدي بطون قبيلة هوازن(58) .

علاقة مكة مع الاحابيش

(51) : سورة القصص : اية 57 .

(52) : () : علي ، المفضل في تاريخ العرب ، ج 4 / ص 71 .

(53) : كنانة بن خزيمية بن مدركة بن اليباس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، ابن حزم ، محمد بن علي بن احمد بن سعيد الأندلسي (ت456هـ/1063م) ، جمهرة أنساب العرب ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، (القاهرة - 1962م) . 2 / 464 .

(54) : () : ابن سعد ، الطبقات : ج 1 / ص 75 .

(55) : () : ابن هشام السيرة النبوية : ج 1 / ص 62 ؛ الازرقى ، اخبار مكة : ج 1 / ص 105 .

(56) : () : ابن سعد ، الطبقات الكبرى : ج 1 / ص 75 .

(57) : () : ابن حبيب ، المحبر : ص 127 ؛ القلقشندى ، أبو العباس احمد بن علي بن احمد الفزاري (ت821هـ/1418م) ، صبح الاعشي في

صناعة الانشا ، ط 2 ، المطبعة الأميرية ، (القاهرة - 1914م) : ص 594 .

(58) : () : المولى ، محمد احمد جاد ، واخرون ، ايام العرب في الجاهلية ، دار الجيل ، بيروت ، 1988م : ص 324 .

عملت مكة على تمتين علاقتها مع الاحابيش⁽⁵⁹⁾ بل دخلت معها في حلف عرف فيما بعد بحلف احابيش قريش⁽⁶⁰⁾ وقد اختلفت الروايات فيمن عقد الحلف فيذكر ابن حبيب⁽⁶¹⁾ ان عامر بن عوف هو الذي عقد هذا الحلف اما البلاذري فيقول : ((لما كان زمن عبد المطلب وكثر بنو بكر هموا بإخراج قريش من الحرم او النزول معهم فجمعت قريش واستعدت وعقد عبدالمطلب الحلف بين قريش والاحابيش))⁽⁶²⁾ وقد وقفوا مع قريش في حرب الفجار كما خرجوا مع قريش في غزوة احد كما خرجوا مع قريش في غزوة الحديبية⁽⁶³⁾ ؛ كما قاتل الاحابيش بضراوة دفاعا عن مكة عند غزوة الفتح فقاتلهم خالد بن الوليد وانتصر عليهم⁽⁶⁴⁾ ، ولقد تعززت العلاقات ما بين قريش والاحابيش من خلال عقد تحالفات او المصاهرات ، فقد وظفتهم قريش من اجل تأمين سير قوافلها التجارية .

علاقة مكة مع قبيلة تميم

ان الحلف الذي عقده مكة مع تميم⁽⁶⁵⁾ كبرى القبائل العربية⁽⁶⁶⁾ الضاربة شمال شرق مكة فهي تشغل رقعة واسعة من هضبة نجد وتمتد ديارها شرقا الى اليمامة والبحرين ، فهم قاعدة من أكبر قواعد العرب قد ساعدها كثيرا على تأمين قوافلها التجارية المارة بها ، ذلك ان تميم هم من أكبر التجمعات القبلية الشمالية ، تمتد منازلها شرقا من وادي رمة _ عقدة المواصلات بشمال الجزيرة _ وحتى وادي الباطن عند الطرف الشمالي الغربي من خليج العرب .

وهذا يعني ان بطون تميم كانت تتحكم في طرق المواصلات التجارية التي تربط بين مكة والحيرة ، ومما زاد من اهمية هذه القبيلة في محيط العلاقات السياسية والاقتصادية ان منصب الردافة _ هو منصب ينوب فيه الردف عن ملك الحيرة _ في الحيرة كانت لأحد بطون تميم لذلك نجدها تبوأ مكانة مرموقة في الجهاز الاداري بالحيرة . ونظراً لأهمية قبيلة تميم السياسية والاقتصادية ، فقد اصبحت كل القبائل المحيطة بها

⁵⁹() : ان لفظة الاحابيش هي مشتقة من المصدر (حبش) وهي ذات معاني ومدلولات عديدة :فالحبش : هم جنس من السودان وهم الاحبش والحبشات والحبش ، وحباشة كشمامة : الجماعة من الناس ايا كانوا وليسوا من قبيلة واحدة تجمعوا فيما بينهم ، فالتحبش هو التجمع .ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن (ت321هـ/933م)،الاشتقاق ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الجليل ، (بيروت -

1991م) : ص 193 ؛ ابن منظور ، لسان العرب : ج 1 / ص 552 ؛ الزبيدي ، تاج العروس : ج 4 / ص 293

⁶⁰() : الزبيدي ، ابو عبدالله مصعب بن عبدالله (ت 236هـ / 850م)، كتاب نسب قريش ، تحقيق : إ . ليفي بروفنسال ، دار المعارف ، مصر ، 1953 : ص 9 .

⁶¹() : المنق في أخبار قريش ، تحقيق : خورشيد احمد فاروق ، عالم الكتب ، (بيروت - 1985م) : ص 276 .

⁶²() : انساب الاشراف : ج 1 / ص 76 .

⁶³() : الواقدي ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الاسلمي المدني (ت207هـ/822م)، المغازي ، تحقيق : مارسدن جونس ، ط 3 ، دار الاعملى ، (بيروت - 1989م) : ج 2 / ص 599 ؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك : ج 2 / ص 276 .

⁶⁴() : الطبري ، تاريخ الرسل والملوك : ج 2 / ص 332 ؛ ابن الاثير ، أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد

الشيبياني الجزري (ت630هـ/1232م)، الكامل في التاريخ ، تحقيق : أبي الفداء عبد الله القاضي ، دار الكتب العلمية ، (بيروت - 1987م) : ج 2 / ص 247 .

⁶⁵() : تميم بن مرة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب : ج 2 / ص 480 .

⁶⁶() : ابن هشام ، السيرة النبوية : ج 3 / ص 332 ؛ ابن الاثير ، الكامل في التاريخ : ج 2 / ص 138 .

تطلب ودها وتصر على عقد الأحلاف معها , من بينها قريش في مكة وكان تحالفهم من اجل ضمان تجارة مكة وعلاقتها السلمية مع المنطقة ولاسيما في تامين اسواقها. فقد ذكر كستر⁽⁶⁷⁾ : ان الحلف مع تميم كان من عدة وجوه ... فقد ارتبط عشائر تميم بنظام الحمس وبعضها بعهود الايلاف وبعضها من اجل الحصول على امتيازات في الاسواق وتأدية فرائض الحج . فبالإضافة الى التعاون العسكري والسلمي ما بين مكة وتميم فان تلك العلاقات تعززت بالمصاهرة ما بين تميم ومكة فقد عددا من نساء تميم قد تزوجن من رجالا من اسر قريشية شريفة وهذا يشير الى تمتين العلاقات الوثيقة بين مكة وتميم .

علاقة مكة بخزاعة

ذكر الرواة ان خزاعة⁽⁶⁸⁾ جاءوا من اليمن وقد نزلوا الى نهاية تهامة , في حين كانت جرهم تحكم مكة في تلك الفترة من الزمن الا ان خزاعة قاتلوا جرهما وتغلبوا عليهم وزاحوهم عن مكة واستولوا على الكعبة وكان من رؤساء خزاعة عمرو بن لحي . و بعد ان استتب الامر لقصي بن كلاب في مكة من خلال مصاهرة زعيم خزاعة⁽⁶⁹⁾ ومن ثم الاستيلاء على السلطة في مكة ؛ اما على مستوى العلاقة بين مكة وقبيلة خزاعة فكانت اول الامر سلبية اذ عمل قصي على محاربتهم فاستولى على مكة وقد روي ان قصي بن كلاب عمل على نفي قبيلة خزاعة من مكة⁽⁷⁰⁾ وقيل انه ابقاها وذلك للصر الذي بينهم⁽⁷¹⁾ لا نه يرى في ذلك دينا في نفسه لا ينبغي تغييره وفيما بعد عملت خزاعة على توطيد علاقتها بشكل كبير مع بني هاشم على ايام عبدالمطلب , فقد اندرجت خزاعة على منح ولائها لقريش التي كانت تمتلك القوة العسكرية في وقت كانت القوة والعدد معيارا اساسيا لإقامة التحالفات وقد ازدادت تلك العلاقات فيما بينهم , حيث يذكر البلاذري⁽⁷²⁾ " انه لما مات المطلب وكان القائم بأمر ابن اخيه عبدالمطلب , وثب عمه نوفل على اركاح له , فاضطرب عبدالمطلب لذلك واستنصر قومه ولم يردوا عليه , عندها التجأ الى اخواله من بني النجار من الخزرج , فأجابوه ونصروه على عمه , فلما رأّت خزاعة ذلك , قالت : والله لقد ولدناه كما ولدوه _ يعني اخواله من بني النجار _ وان جده عبد مناف ابن قصي من حُبي بنت حُليل ابن حبشية سيد خزاعة , فأثاه وجوههم وقالوا : يا ابا الحارث إنا قد ولدناك كما ولدوك ونحن بعد متجاوزون في الدار , وقد أماتت الايام ما كان بيننا من احقاد فهلم فنحالفك , فقبل عبدالمطلب عرضهم " فاقبل ورقاء بن عبد العزى

⁶⁷ () : الحيرة ومكة : ص 89 .

⁶⁸ () : هم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن مالك بن الازد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وانما سموا بخزاعة لانهم انخزعو من ولد عمرو بن عامر في رحيلهم من اليمن من قومهم ونزلوا مكة فسموا خزاعة . البكري ، أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت487هـ/1094م) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع ، تحقيق : مصطفى السقا ، ط 3 ، مكتبة الخانجي ، القاهرة - 1996م) : ج 1 / ص 58

⁶⁹ () : كان زعيم خزاعة في تلك هو حُليل بن حبشية وقد تزوج قصي ابن كلاب من ابنته أحي . ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج 1 / ص 49 ابن كثير ، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت774هـ/1372م) البداية والنهاية، تحقيق : عبد الله بن المحسن التركي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، (الرياض - 1997م) : ج 3 / ص 233

⁷⁰ () : ابن سعد ، الطبقات : ج 1 / ص 99 .

⁷¹ () : البلاذري : انساب الاشراف : ج 1 / ص 50

⁷² () : انساب الاشراف ، ص 71 ؛ الطبري ، تاريخ الرسل : ج 2 / ص 179 .

احد بني مازن بن عدي بن عمرو بن لحي ، وسفيان بن عمرو القمري ، وعبد العزى بن قطم ودخلوا دار الندوة⁽⁷³⁾ وكتبوا بينهم كتابا ، وكان عبدالمطلب في سبعة نفر من بني المطلب ، والأرقم بن نضلة بن هاشم ولم يحضر احد من بني نوفل ولا عبد شمس ، فلما فرغوا من الكتاب علقوه في باب الكعبة ، وكان الذي كتبه لهم ابو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وتزوج عبد المطلب يومئذ من لبنى بنت هاجر بن عبد مناف .

وقد جاء في هذا الكتاب ما يلي : " هذا ما تحالف عليه عبدالمطلب بن هاشم ورجال عمرو بن ربيعة من خزاعة ، ومن معهم من اسلم ومالك بن افضى بن حارث ، تحالفوا على التناصر والمواساة ما بل بحر صوفة ، حلفا جامعا غير مفرق ، للأشياخ على الاشياخ ، والاصاغر على الاصاغر ، والشاهد على الشاهد وتعاهدوا أوكد عهد وأوثق عقد ، لا ينكث ما شرقت شمس على ثبير ، وحن بفلاة بعير ، وما اقام الاخشبان وعمر بمكة انسان ، حلف ابد لطول الامد ، يزيده طلوع الشمس وظلام الليل مدًا ... فعلى عبدالمطلب النصره لهم مما تابعه على كل طالب وتر في بر او بحر ، او سهل او وعر ، وعلى خزاعة النصره لعبد المطلب وولده ومن معه على جميع العرب في شرق او غرب ، وجعلوا الله على ذلك كفلا "

ان هذا النص يمثل الصيغة الرسمية للحلف الذي عقده عبدالمطلب وابنائهم مع حلفاء خزاعة ، والاهداف التي عقدت من اجلها وهي : نصره كليهما للآخر في السلم والحرب .

علاقة مكة بقبيلة عذرة

كان لقبيلة عذرة⁽⁷⁴⁾ هي الاخرى صلوات قديمة مع قريش ، توطدت أكثر بعد عقد هاشم للإيلاف معها . كما كانت لقبيلة عذرة ايضا حلف مع حمينة ، مما جعل هذه الاخيرة ايضا تحترم المصالح المكية وتسهل مرور القوافل الجارية في منطقة يثرب ، ويصدق القول ذاته على بقية بطون قضاة ، النازلة على طول الطريق التجاري من مكة الى الشام .

علاقة مكة بقبيلة كلب

وهي تعد احدى اهم قبائل قضاة الكبار ، حيث تنسب الى كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان ابن عمران بن الحافي بن قضاة وقد سيطرت هذه القبيلة على شمال جزيرة العرب من (رملة عاجل) المعروف الآن باسم النفوذ الكبير – الواقعة بين جبلي طي ودومة الجنادل⁽⁷⁵⁾ فكما حالفت تميم قبيلة كلب ، وهي تعد من اخطر القبائل العربية على تجارة قريش ، لأن مواطنها انتشرت بين اعالي الحجاز الى بادية الشام ، ويبدو ان كلبا ارتبطت بقريش وحافظت على ذلك الارتباط ، لارتباطها بقبيلة تميم حليفة قريش⁽⁷⁶⁾ .

⁽⁷³⁾ : دار الندوة في اللغة مأخوذة من الندى، والنادى، والمنتدي، وهو مجلس القوم الذي ينتدون حوله، أي يذهبون قريبا منه ثم يرجعون

وهي الدار التي بناها قصي بن كلاب في منتصف القرن الخامس الميلادي، بجانب الكعبة وكانت له رئاستها. ابن هشام، السيرة النبوية: ج 1 / ص 79؛ الشريف، احمد ابراهيم، دور الحجاز: ص 22.

⁽⁷⁴⁾ : عذرة بن زيد بن لبيث بن سود بن اسلم بن عمرو بن الحارث بن قضاة. الاصمعي، عبدالمملك بن قريب (ت 217هـ / 832م)

، تاريخ العرب قبل الاسلام، تحقيق: محمد حسين ال ياسين، ط 1، مطبعة المعارف، بغداد، 1959: ص 57؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 3/ 375؛ ابن حزم، جمهرة انساب: ج 2 / ص 450.

⁽⁷⁵⁾ : ابن حزم، جمهرة انساب العرب، 1/ 452.

⁽⁷⁶⁾ : درادكة، المرجع السابق: ص 59.

علاقة مكة مع عامر بن صعصعة

ولغرض ضمان قريش لسير قوافلها التجارية الى الحيرة واليامة توجهت الى تمتين علاقتها مع بني عامر بن صعصعة⁽⁷⁷⁾ كان بنو عامر بن صعصعة على علاقة ودية مع حكام الحيرة وقد تغيرت العلاقات فيما بينهم⁽⁷⁸⁾ وكان هذا يصب في مصلحة قريش , وكان سبب التغيير هو الخلاف الذي وقع بين النعمان الثالث بن المنذر ملك الحيرة وبين بني عامر بن صعصعة عندما اعترضوا لطيمته، فجهز لهم جيشاً سيره مع القافلة الى عكاظ ، وأمرهم أن يقصدوا بني عامر بعد فراغهم من عكاظ ، وكانت قريش قد علمت بأمر الجيش فأرسلت الى بني عامر بن صعصعة تحذيرهم فأصبحوا على بينة من الأمر فاستعدوا لجيش النعمان وهزموه بفضل موقف قريش منهم⁽⁷⁹⁾، وإن من دوافع قريش لهذا الموقف هو سبب ارتباط بني عامر بن صعصعة بما ابتدئته قريش من نظام الحرس⁽⁸⁰⁾ (التشدد في الدين) ، كما أن بني كعب وكلاب من بني عامر بن صعصعة يدعيان (كعب قريش) و(كلاب قريش)⁽⁸¹⁾.

علاقة مكة بقبيلة جذام

والحقيقة ان معظم المصادر تذكر ان قبيلة جذام⁽⁸²⁾ قد حالفت هي الاخرى قبيلة قريش , لأن بعض رجال قبيلة سليم قد حالفوا زعماء مكة واستغلوا معا مناجم المعادن الواقعة في ديار بني سليم , ولما كانت سليم تنزل مع قبيلة هوازن القوية فقد كان لها حلف آخر مع ثقيف , والتي كانت على صلة حسنة بقريش⁽⁸³⁾. ولم تذكر المصادر عن سوء العلاقة بينهما , او ان جذاما ناصبت لقريش العداء⁽⁸⁴⁾

ان الملاحظ على تلك الاحلاف التي جمعت بين قريش ومعظم القبائل العربية والتي كانت ذا طابع سلمي , فقد اقامت قريش احلاف اخرى ذا طابع عسكري مع بعض القبائل الاخرى مثل القارة والحيا والمصطلق وبني الحارث بن كنانة وذلك بهدف نصرتها في حال دخلت قريش في حرب ضد عدو ما . وسمي هؤلاء الاحلاف بالأحاييش⁽⁸⁵⁾. وعليه فهم زوجا من بلاد الحبشة بل ان قريش كانت تعتمد على جيش من مرتزقة الاحاييش في حماية قوافلها والدفاع عنها عند وقوع الحرب⁽⁸⁶⁾.

⁷⁷() : هو عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر وهم من البطون المضربية . ابن حزم ، جمهرة انساب : ج 1 / ص 232 .

⁷⁸() : المولى ، ايام العرب: ص 107؛ كستر ، م . ج ، الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية ، ترجمة : يحيى الجبورى ، (بغداد - 1976م): ص 23 .

⁷⁹() : كستر ، الحيرة ومكة ، ص 23 .

⁸⁰() : ابن حبيب ، المحبر : ص 178 .

⁸¹() : كستر ، الحيرة ومكة ، ص 69 .

⁸²() : جذام هو عمرو بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب . ابن حزم ، جمهرة انساب العرب : ج 2 / ص 420 .

⁸³() : اليعقوبى ، احمد بن ابى يعقوب (ت 284هـ) ، البلدان ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 2002م: ص 154 .

⁸⁴() : الجميلى ، قبيلة قريش ، ص 91

⁸⁵() : الزبيرى ، نسب قريش : ص 90 .

⁸⁶() : درادكة ، المرجع السابق : ص 59 .

علاقة مكة مع بني سليم

ارتبطت قريش بعلاقات طيبة مع بني سليم⁽⁸⁷⁾، وقد ذكر ابن حبيب⁽⁸⁸⁾ : ان اول حلف دخل مكة هو ما تحالف به حارثة بن الاوقص السلمي حين قدم مكة مع امية بن عبد شمس وكان من الرجال المتعبدين حتى ان قريش استعملت ابنه حكيم محتسبا على سفائها⁽⁸⁹⁾ كما كانت لهم تحالفات مع بني هاشم⁽⁹⁰⁾، وقد استخدمت قريش عددا من رجال بني سليم كأدلاء للقوافل التجارية منهم عتبة بن غزوان⁽⁹¹⁾ وانتظمت العلاقات التجارية بين الجانبين عن طريق اتفاقيات اقتصادية للعمل سوية بين اغنياء قريش ورجال بني سليم لاستغلال مناجم المعادن الواقعة في ديار بني سليم⁽⁹²⁾ وكانت هذه المعادن تباع ليهود يثرب لاستعمالها في صناعتهم وكانت صلاتهم حسنة بين سليم لهذا الغرض⁽⁹³⁾ ولأجل المحافظة على مصالحها التجارية وضمان اقامة الاسواق لتصرف منتجاتها ساهمت سليم في قوة الدفاع عن اسواق مكة في الاشهر الحرم⁽⁹⁴⁾ كما ساهمت مع قريش ضد المسلمين في معركة الخندق⁽⁹⁵⁾.

علاقة مكة مع قبيلتي الاوس والخزرج

عملت مكة على توطيد العلاقة مع الاوس والخزرج وترجع تلك العلاقات الى ايام هاشم بن عبد مناف عندما تزوج منهم سلمى بنت عمرو الخزرجية⁽⁹⁶⁾ وعلى اثر ذلك الزواج فقد توثقت العلاقة ما بين الخزرج وبني هاشم ؛ كما عقدت الاوس مع قريش حلفا الا ان الوليد بن المغيرة قطع هذا الحلف بين الطرفين الا ما كان بين عتبة بن ابي وقاص الزهري وبين عتبة بن المنذر فان حلفها بقي قائما، ويبدو ان الاوس ارادت ان تقوي نفسها على الخزرج بالحلف مع قريش الا ان الوليد بن المغيرة رأى ان مصلحة قريش هو ان تبعد نفسها عن النزاع والمنافسة بين الاوس والخزرج وبذلك ضمنت حسن علاقتهما مع كافة الاطراف وبالتالي ضمان لمصالحها التجارية لذلك رفضت قريش محاولات بني الاشهل وظفر الذين هم بطن من الاوس وبني معاوية لعقد حلف معها⁽⁹⁷⁾.

⁽⁸⁷⁾ : بنو سليم من قبائل قيس عيلان ينسبون الى سليم بن منصور ابن عكرمة وكانت منازلهم شمال يثرب في وادي القري و تيماء جوار

خيبر وارضها خصبة غنية بالمعادن. ابن حزم ، جمهرة انساب : ج 1 / 261 .

⁽⁸⁸⁾ : المنق : ص 263 .

⁽⁸⁹⁾ : ابن حزم ، جمهرة انساب : ص 286 .

⁽⁹⁰⁾ : ابن هشام السيرة : ج 1 / ص 78 ؛ ابن حبيب ، المنق : ص 289 .

⁽⁹¹⁾ : الزبيرى ، نسب قريش : ص 229 ؛ الطبرى ، تاريخ الرسل : ج 2 / ص 413 .

⁽⁹²⁾ : الاصفهاني ، أبو فرج على بن الحسين بن محمد القرشى الأموى (ت356هـ/966م)، الاغانى ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ،

مطبعة دار الكتب المصرية ، (القاهرة - 1959م) : ج 6 / ص 321 .

⁽⁹³⁾ : درادكة ، ايلاف : ص 60 .

⁽⁹⁴⁾ : اليعقوبى ، تاريخ : ج 2 / ص 271 .

⁽⁹⁵⁾ : ابن سعد الطبقات : ج 2 / ص 66 .

⁽⁹⁶⁾ : ابن هشام ، السيرة : ج 1 / ص 126 ؛ الزبيرى ، نسب قريش : ص 17 ؛ ابن حزم ، جمهرة انساب : ص 14 0

⁽⁹⁷⁾ : ابن حبيب ، المنق : ص 326

علاقة مكة مع بني حنيفة

امتدت علاقة مكة الى شرق الجزيرة العربية من اجل توثيق المصالح التجارية مع بني حنيفة⁽⁹⁸⁾ تقع منازلهم في الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية ومركزها اليمامة التي توثق عرى الاتصال فيما بينها وبين مكة وتداخلت المصالح بينها⁽⁹⁹⁾ فكانت العلاقة بين قريش وبين حنيفة مبنية على اساس التبادل التجاري , فاليمامة تقوم فيها سوق حجر وهي لبني حنيفة⁽¹⁰⁰⁾ وهي يجري فيها قريب ما يجري في عكاظ .؛ كانت اليمامة ريف مكة وميرة قريش ومنافعهم فيها⁽¹⁰¹⁾ , وقد تأثر بني حنيفة قد تأثرت مصالحهم التجارية مع مكة بعد ظهور الاسلام حيث انتقل عدد من التجار القريشيين الى المدينة مما ادى الى ضرب التجارة بين مكة وحنيفة .

علاقة مكة مع القبائل الواقعة على طرق التجارة الشمالية

لقد ادركت مكة اهمية القبائل الضاربة على جنبات الطرق التجارية في شمال وشمال شرق مكة مثل مزينة⁽¹⁰²⁾ و اسد⁽¹⁰³⁾ والتي كان عددا غير قليل من رجالها في مكة نازلين⁽¹⁰⁴⁾؛

⁹⁸ () : بنى حنيفة بن لجميم بن صعيب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصي بن دهمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . ابن حزم ، جمهرة انساب العرب : ج 2 / ص 309 .

⁹⁹ () : بيضون ، ابراهيم ، الحجاز والدولة الاسلامية دراسة في اشكالية العلاقة بالسلطة المركزية في القرن الاول الهجرى ، (بيروت ، 1983) : ص 51 .

¹⁰⁰ () : الافغانى ، سعد ، اسواق العرب في الجاهلية والاسلام ، ط 2 (دار الفكر ، دمشق ، 1960) : ص 258 .

¹⁰¹ () : الجميلى ، قبيلة قريش : ص 97 .

¹⁰² () : يرجع نسبهم الى عثمان بن اوس بن عمرو بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وقد نسبوا الى امهم مزينة بنت كلب بن وبرة . ابن حزم ، جمهرة انساب العرب : ج 1 / ص 201 .

¹⁰³ () : بنو اسد هم اسد بن خزيمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى (ت276هـ/889م)، المعارف ، تحقيق : ثروت عكاشة ، ط4 ، دار المعارف ، (القاهرة - دت) . : ص 65 .

¹⁰⁴ () : اليعقوبى ، تاريخ : ج 2 / ص 271 .

اما غطفان فهي بطن من قيس عيلان من العدنانية , وكانت تسكن مواطن واسعة تمتد من شرق خيبر حتى تصل الى قرب الريدة شرقي المدينة كما ان غطفان كانت حليفة لبني اسد , وهي بدورها حليفة لبني تميم , وهذه الاخيرة حليفة لقريش . وقد كان منهم حلفاء يعيشون في مكة ويعتبرون انفسهم من القبيلة القرشية تماشيا مع النظام القبلي السائد ببلاد الحجاز في تلك الفترة⁽¹⁰⁵⁾ ؛ واشجع⁽¹⁰⁶⁾ فقد عملت مكة على ضم اشجع الى جانبها وذلك لتأمين مرور تجارتها الى الشام والعراق .

علاقة مكة مع اليمن

مثلا عززت مكة علاقاتها مع قبائل شمال وشمال شرق مكة عملت على توطيد العلاقات ما بينها وبين قبائل الجنوب فكان اول اتصال بين مكة واليمن على يد المطلب بن عبد مناف الذي حصل الايلاف من اقبال اليمن وبذلك قامت قريش بالإتجار الى اليمن , وقد عبرت القبائل الجنوبية الضاربة على الخط التجاري بين اليمن ومكة وارتباطها بالبيت الحرام وحسن صلاتها مع قريش قامت بمحاربة ابرهة الحبشي وقائلته للدفاع عن مكة عندما حاول هدمها⁽¹⁰⁷⁾ , كما ان عددا من رجال القبائل الجنوبية عقدوا تحالفا مع بطون قريش وسكنوا مكة , كما ان هناك قبائل كانت لها صلات وعلاقات مع مكة ومنها قبيلة هذيل⁽¹⁰⁸⁾ .

فقد استطاعت قريش ان تكسب هذيل الى جانبها فتعد قبيلة هذيل من سكان الحجاز والتي سكنت في شمال مكة وشرقها وبعضهم سكن الى الجنوب من مكة⁽¹⁰⁹⁾ فمنازلها كانت قريبة من منازل قبيلة قريش فكان لا بد لقبيلة قريش من اقامة علاقات وثيقة معها لمكانتها في مكة وسيادتها عليها الا ان قبيلة قريش تمكنت من تغيير موقف بني هذيل من خلال اقامة التحالفات والصلات اذ اتجهت الى اقامة علاقات تجارية معها فكان القريشيون يقصدون سوق (ذي المجاز) وهو سوق لقبيلة هذيل للإتجار والشراء لا سيما العسل الذي يأتي به رجال قبيلة هذيل من جبالهم⁽¹¹⁰⁾ . لما يخدم مصالحها وقد استطاعت قريش ان تكسب هذيل الى جانبها عن طريق العلاقات الاجتماعية والمصاهرات⁽¹¹¹⁾ للحصول على الامان وكذلك لحماية القوافل التجارية اثناء مرورها في منطقتهم . وقد استمرت تلك التحالفات بين هذيل وقريش حتى عام الفتح

¹⁰⁵() : الشريف ، احمد ابراهيم ، دور الحجاز : ص 22 .

¹⁰⁶() : هم بنو اشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ابن حزم ، جمهرة انساب العرب : ج 1 / ص 249

¹⁰⁷() : ابن هشام ، السيرة النبوية : ج 1 / ص 40_41 .

¹⁰⁸() : هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الذي عاش اوائل القرن الثاني الميلادي ووائل القرن الثالث الميلادي وابو هذيل هو مدركة هو عامر بن الياس بن مضر ؛ وقبيلة هذيل بنسبها هذا تلتقى بنسب رسول الله محمد ﷺ عند المجد الخامس مدركة فنسبها عربي صريح . ابن حزم ، جمهرة انساب : ج 1 / ص 11 ؛ السمعاني ، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت562هـ/1166م) ، الانساب ، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، ط 2 ، مكتبة ابن تيمية ، (القاهرة - 1980م) : ج 1 / ص 542 .

¹⁰⁹() : الهمداني ، ، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت334هـ/945م) صفة جزيرة العرب ، مطبعة بريل ، (ليدن - 1884م) : ص 323 .

¹¹⁰() : الازرقعي ، اخبار مكة ، ج 1 ، ص 188 ؛ ابن حبيب ، المحبر ، ص 223 .

¹¹¹() : الزبيدي ، نسب قريش : ص 27 ، ص 379 .

فقد ذكر الواقدي ((ان ناسا من قريش وبكر وهذيل قد لبسوا السلاح ويقسمون بالله لا يدخل مكة محمد^ﷺ عنوة ابداء))⁽¹¹²⁾ فقد شارك رجال من هذيل في القوة التي دافعت عن مدينة مكة يوم الفتح سنة 8 هـ .
علاوة على تلك العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة بين قريش وغيرها من القبائل فقد سعت قريش الى اقامة علاقات اجتماعية تعزيزا منها لتلك الروابط عن طريق الزواج . حيث تذكر المصادر اسماء العديد من النساء اللواتي تزوجن برجال من اسر قرشية شريفة.
وفي الأخير يمكن القول ان علاقة مكة بمختلف القبائل العربية قد اخذت اشكالا مختلفة حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والدينية لقبيلة قريش من جهة والقبائل المجاورة لها من جهة اخرى .

الخاتمة

لقد نمت أهمية مكة وتطورت بسبب موقعها المتميز على طريق التجارة مضافا لذلك أهميتها الدينية كونها تضم الكعبة المشرفة لما لها من مكانة مقدسة لدى القبائل العربية .
ويمكن القول بان مكة كانت بمثابة دولة المدينة كان لها تنظيمها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني الخاص بها يختلف عن بقية التنظيمات الاخرى السائدة في تلك الفترة الزمنية .
فقد عملت على زيادة في توسيع تجارتها لدرجة انها اصبحت تتحكم في الطرق التجارية في شبه الجزيرة العربية , كما ان وجود الكعبة كان عاملا مساعدا على ثراء مكة .
اما في الجانب الاجتماعي فنلاحظ انها مكنت لكل القبائل بالتعايش سلميا في ظل قوانين واعراف قبيلة مكة مما خلق نوع من الانسجام بين مختلف مكونات المجتمع المكي ونظرا لموقعها المميز سواء الجغرافي او الديني فقد عملت مكة على توطيد علاقتها الخارجية بالقبائل العربية والعمل على تمتين تلك العلاقات لحماية مصالحها مع تلك القبائل وقد خرج البحث بأهم النتائج منها:
1. التعريف بأهمية موقع مكة الجغرافي جعلها ذا موقع تجاري مهم .
2. وجود الكعبة في مكة على جعلها محطة للحج حيث كانت تأتيها القبائل العربية من مختلف انحاء الجزيرة العربية لإداء مناسك الحج .
3. ادركت مكة أهمية توطيد العلاقات الخارجية مع مختلف القبائل العربية ولاسيما القبائل التي تحيط بها .
4. عملت مكة على عقد التحالفات التجارية بين القبائل العربية لضمان حماية قوافلها التجارية الى الشام واليمن .
5_ كما ان التطور الحضاري الذي اصاب مكة بما انجزته قريش على مختلف الاصعدة من خلال تمتين اواصر العلاقات مع مختلف القبائل العربية .

¹¹²() : المغازي : ج 2 / ص 823 .

6_ ولا شك ان مكة أصبحت ذا أهمية كبيرة لاسيما بعد عمل قصي بن كلاب على تجميع قريش لتكون قوة بعد ان كانت متفرقة بطونها في شعاب مكة وقد ادى هذا التوحد القرشي قد أصبح يحسب لها الحساب مما دفع القبائل العربية على عقد تحالفات فيما بينها وبين قريش لضمان سلامتها وسلامة قوافلها التجارية وقد تعدت علاقتها الى اقامة المصاهرات مع القبائل الاخرى وقد كشفت تلك المصاهرات عن عمق الارتباطات وسعتها والتي تغطي معظم القبائل العربية مما زاد ارتباطهم بمركزها الاساس مكة وقريش .

قائمة المصادر والمراجع

_ القرآن الكريم

المصادر الاولية

- 1_ ابن الاثير ، ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزري (ت 630هـ/1232م) الكامل في التاريخ، تحقيق : أبي الفداء عبد الله القاضي ، دار الكتب العلمية ، (بيروت – 1987م)
- 2_ الازرقى ، ابو الوليد محمد بن عبدالله (ت 250هـ / 864م) اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، تحقيق : علي عمر ، ط 1 ، مكتبة الثقافة الدينية ، بلا مكان ، 2003 م .
- 3_ الاصفهاني ، أبو فرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي (ت 356هـ/966م)، الاغاني ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، مطبعة دار الكتب المصرية ، (القاهرة – 1959م)
- 4_ الاصمعي ، عبد الملك بن قريب (ت 217هـ / 832م) تاريخ العرب قبل الاسلام ، تحقيق : محمد حسين ال ياسين ، ط 1، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1959
- 5_ البكري ، أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت 487هـ/1094م) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع ، تحقيق : مصطفى السقا ، ط 3 ، مكتبة الخانجي ، (القاهرة – 1996م)
- 6_ البلاذري ، احمد بن يحيى ، (ت 279هـ / 892) انساب الاشراف ، تحقيق : محمد حميد الله ، دار المعارف ، مصر 1959م .
- 7_ الثعالبي ، ابو منصور عبد الملك بن محمد (ت 429 هـ / 1037) نثار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق : خالد عبدالغني محفوظ ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 2005م.
- 8_ الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بن بحر (ت 255هـ / 868م) رسائل الجاحظ ، تحقيق : عبد الامير علي مهنا ، ط 1 ، دار الحدائث ، بيروت لبنان ، 1988م.
- 9_ ابن حبيب ، محمد بن حبيب بن امية بن عمرو الهاشمي البغدادي ، (ت 245هـ / 859). المحبر ، ، تحقيق : ايلزة ليختن شتيتز ، دار الآفاق الجديدة ، (بيروت – 1942م)
- المتمم في أخبار قريش ، تحقيق : خورشيد احمد فاروق ، عالم الكتب ، (بيروت – 1985م) .

- 10_ ابن حزم ، محمد بن علي بن احمد بن سعيد الأندلسي (ت456هـ/1063م)
جمهرة أنساب العرب ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، (القاهرة - 1962م)
- 11_ الحلبي ، ابو الفرج نور الدين بن علي بن ابراهيم بن احمد (ت1044هـ / 1634م)
السيرة الحلبية ، المسمى انسان العيون في سيرة الامين والمأمون ، ط3 ، تصحيح عبد الله محمد الخليلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2008 .
- 12 _ الحموي ، : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ت626هـ/1228م. معجم البلدان ، تخ: محمد عبد الرحمن المرعشي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2008م.
- 13_ ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن (ت321هـ/933م)،الاشتقاق ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، (بيروت -1991م).
- 14_ الرازي ، زين الدين محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (ت616هـ)
مختار الصحاح، تخ: حمزة فتح الله ومحمود خاطر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م.
- 15_ الزبيدي، محب الدين ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني (ت1205هـ)
تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، د.ت .
- 16_ الزبيدي، ابو عبدالله مصعب بن عبدالله (ت236هـ)
كتاب نسب قريش ، تحقيق : إ. ليفني بروفنسال ، دار المعارف ، مصر ، 1953.
- 17 _ ابن سعد ، محمد بن منيع الزهري (ت230هـ)
الطبقات الكبرى ، تحقيق : علي محمد عمر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 2001م .
- 18_ السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي(ت562هـ/1166م)، الانساب ، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، ط2 ، مكتبة ابن تيمية ، (القاهرة - 1980م).
- 19 _ السهيلي ، ابو القاسم عبدالرحمن (ت576هـ)
الروض الأنف في السيرة النبوية ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1914 م .
- 20_ الطبري، محمد بن جرير (ت310هـ)
تاريخ الرسل والملوك ، مكتبة خياط ، بيروت ، 1965م .
- 21_ ابن عبد ربه ، احمد بن محمد الأندلسي (ت328هـ)
العقد الفريد، تخ: محمد عبد القادر شاهين، المكتبة العصرية، بيروت، 2009م .
- 22_ الفاسي، ابي الطيب تقي الدين محمد الفاسي (ت832هـ / 1428م)،
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تخ: علي عمر ، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط1، 2008م

- العقد الثمين في فضائل البلد الامين , القاهرة , 1959م
- 23_ : ابن الفقيه، ابو عبد الله احمد بن محمد بن اسحاق الهمداني، (ت 360 هـ / 970م) البلدان، تخ: يوسف الهادي، عالم الكتب - بيروت، ط1، 1996.
- 24_ .ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت276هـ/889م) المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، ط4، دار المعارف، (القاهرة - د.ت)
- 25_ القلقشندي، أبو العباس احمد بن علي بن احمد الفزاري (ت821هـ/1418م) صبح الاعشى في صناعة الانشا، ط2، المطبعة الأميرية، (القاهرة - 1914م)
- 26_ ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت774هـ/1372م) البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، (الرياض - 1997م)
- 27_ ابن منظور، : جلال الدين محمد بن مكرم ت711هـ/1311م لسان العرب، دار أحياء التراث العربي، بيروت، 1984م .
- 28_ ابن هشام، ابو محمد عبد الملك (ت 213هـ) السيرة النبوية، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1975م .
- 29_ الهمداني، ، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت334هـ/945م) صفة جزيرة العرب، مطبعة بريل، (ليدن - 1884م)
- 30_ الواقدي، ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الاسلمي المدني (ت207هـ/822م)، المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، ط3، دار الاعلمي، (بيروت - 1989م)
- 31_ اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب (ت 284هـ)، البلدان، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2002م.

المراجع الثانوية :

- 1_ اسماعيل، حلمي محروس، الشرق العربي القديم وحضارته بلا ما بين النهرين والشام والجزيرة العربية القديمة، مؤسسة الشباب الجامعة، الاسكندرية، 1997.
- 2_ الافغاني، سعد، اسواق العرب في الجاهلية والاسلام، ط2 (دار الفكر، دمشق، 1960) .
- 3_ بيضون، ابراهيم، الحجاز والدولة الاسلامية دراسة في اشكالية العلاقة بالسلطة المركزية في القرن الاول الهجري، (بيروت، 1983)
- 4_ الجميلي، خضير، قبيلة قريش واثرها في الحياة العربية قبل الاسلام، المجمع العلمي العراقي، بغداد، 2002م
- 5_ درادكة، صالح، ايلاف قريش ملاحظات حول عوامل الملكية قبل الاسلام، مجلة الدراسات التاريخية، عدد 17_18، جامعة دمشق، سوريا 1984.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- 6_ زيدان , جرجي , العرب قبل الاسلام , مراجعة: حسين مؤنس , دار الهلال - مصر , د.ت .
- 7_ سالم , عبد العزيز , تاريخ العرب في عصر الجاهلية , دار النهضة العربية , بيروت , د.ت .
- 8_ _ سليم , أحمد امين , معالم تاريخ العرب قبل الاسلام , مكتبة كيريه اخوان - بيروت , د.ت .
- 9_ الشريف , احمد ابراهيم ,
- دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ف ي القرن الاول والثان للهجرة , ط 1 , دار الكر العربي , القاهرة , 1968م
مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول , دار الفكر العربي , ط2 , د.ت .
- 10_ طقوش , محمد سهيل , تاريخ العرب قبل الاسلام , دار النفائس , بيروت - لبنان , ط1 , 2009.
- 11_ علي , جواد , المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام , ط23 , دار العلم للملايين , بيروت , لبنان , 1980م .
- 12_ العلي , صالح احمد , محاضرات في تاريخ العرب , مطبعة الرشاد , بغداد , 1964م .
- 13_ كستر , م . ج . الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربية , ترجمة : يحيى الجبوري , (بغداد - 1976م)
- 14_ مهران , محمد بيومي , دراسات في تاريخ العرب القديم , دار المعرفة , (الاسكندرية - 1988) .
- 15_ _ المولى , محمد احمد جاد , واخرون , ايام العرب في الجاهلية , دار الجيل , بيروت , 1988م
- 16_ الهاشمي , عبد المنعم , موسوعة تاريخ العرب في العصر الجاهلي , دار البحار , ط1 , 2006.